

Actualizar a los productores sobre nuevas tecnologías y prácticas en las actividades agropecuarias

¿Para qué sirve?

Actualización de conceptos, prácticas y técnicas para mejorar rendimientos y calidad en las actividades agropecuarias e identificación de los vacíos de tecnología existentes.

¿Qué se debe hacer?

- Disponga de un diagnóstico tecnológico para priorizar vacíos de información o poco uso de la tecnología disponible, con la cual se pueda impactar rendimientos, calidad, inocuidad y rentabilidad.
- El investigador, el extensionista y el productor en conjunto generan la tecnología, comparten y analizan los datos obtenidos.
- Identifique productores emprendedores o líderes, que puedan adoptar la tecnología, para posterior irradiación al resto de los productores.
- Realice actividades de capacitación donde se expongan los resultados. Utilice procesos participativos y apoye a los procesos de adaptar los resultados a la situación particular de los productores involucrados.
- Facilite el proceso de transferencia de tecnología para que la misma sea validada y adaptada a la condición de cada productor y brinde el seguimiento técnico respectivo.
- Realice actividades de capacitación para irradiar la tecnología al resto de productores.

Figura 1. Extensión participativa. Producción de biofertilizantes. Biofábrica San Pablo. CORBANA.

Información adicional en:

Araya, H.; Bolaños, E. 2014. Guía de buenas práctica de producción y aplicación de biofertilizantes en el cultivo de banano. CORBANA. Dirección de Asistencia Técnica. Brochure. Limón, Costa Rica.